

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchliligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardağı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

языке как самостоятельные лексемы. Несмотря на то, что ряд исследователей относит данный механизм к историческому словообразованию, фонетико-семантический способ остается «живым» процессом. Новые единицы возникают путем постепенного семантического обособления вариантов слова, что обусловлено их длительным функционированием в речевой практике. На конкретных примерах автор обосновывает правомерность рассмотрения фонетико-семантических процессов как полноценного метода словообразования.

Phonetic-semantic method of word formation in the Karakalpak language
Najimov P.A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article aims to reveal the characteristic features of the phonetic-semantic method, one of the ways of word formation in the Karakalpak language. In most Turkic languages, this method is not considered a way of word formation. Nevertheless, lexical units created in this way can be found in the language. According to the author, if a word's semantics change as a result of phonetic influence, a new lexical unit is formed through a phonetic process. A phonetic change can lead to the division of a word's meaning, a phenomenon known as semantic differentiation. Both words—the original and the phonetically altered one—are then perceived in the language as distinct, individual words. Some researchers consider this a method of historical word formation. However, this should not lead to the conclusion that word formation through phonetic-semantic means has ceased; it is a living phenomenon. Through the phonetic-semantic method, new lexical units are formed as various phonetic changes in the structure of certain words cause them to diverge semantically. This phonetic-semantic method of word formation develops gradually over the course of the long-term use of words in speech. The author attempts to prove the existence of a phonetic-semantic method of word formation using examples from the Karakalpak language. This method is studied as a way of word formation in the Karakalpak language.

ЖУП СӨЗЛЕРДИҢ ЖАСАЛЫҰЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ КОМПОНЕНТЛЕРИНИҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СЫПАТЛАМАСЫ

Бекбергенов Қ.А.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

2-мақала

Жуп санлықлардың жасалыуы

Жуп санлықлар предметтиң санын шама менен аңлатып, тек бир типте – «санлық+санлық» типинде жасалады.

«Санлық + санлық» типі. Жуп санлықтың биринши компоненти муғдар жағынан хәмме ўақытта екинши компоненттен киши болып келеди. Мысаллар: Тек бүгін ғана *үш-төрт* колхоз пахта таярлау планын орындапты (Ө.Хожаниязов). Жүрдим *бес-алты* күн шөлдерди гезип (Омар).

Қарақалпақ тилинде тек қырық-отыз, екеу-биреу санлықлары ғана үлкен сан – биринши, ал киши сан – екинши компонент болып келеди. Мысалы: Екеу-биреу болса бас салып өлтирсем («Алпамыс»). Усы колхозда гейбир үйлерде *үш-төрт* сыйыр, *еки-үш* баспақ, *қырық-отыз* қой-жанлықлары бар (Ө.Хожаниязов). Бирақ бул жуп санлықлардың *отыз-қырық*, *бир-екеу* түрлери де қатар қолланыла береді. Мысалы: *Отыз-қырық* батпан дөни бар (А.Дабылов).

Сөйлеу тилинде гейде жуп хәм жай санлықлар жупласып үш санлық қатар жупласады. Буған хәзирги тилдеги *бир-еки-үш*, *еки-үш-төрт* санлықлары мысал бола алады. Мысалы: Басқа байлар *еки-үш-төрт* қатын алып атырғанда мыңқ еткен ўақты болмады (Т.Қайыпбергенов). Бундай санлықлардың компонентлерин (*бир-еки*)-үш хәм *бир-(еки-үш)*, *еки-(үш-төрт)* деп ажыратыуға болады.

Хәзирги қарақалпақ тилинде қәлеген жай санлық бири бири менен жупласып, жуп санлық жасай бермейди. Көбинесе тек муғдары жағынан бири бирине жақын санауда қоңсылас болып келетуғын санлықлардан жуп санлықлар жасалады: *бир-еки*, *еки-үш*, *үш-төрт*, *төрт-бес*, *бес-алты*, *жетти-сегиз*, *жигирма-отыз*, *отыз-қырық* (*қырық-отыз*), *қырық-елиу*, *елиу-алтыс*, *алтыс-жетпис*. Ал *сегиз-тоғыз*, *тоғыз-он*, *он-жигирма*, *тоқсан-жүз* түриндеги жуп санлықлар өнимли қолланылмайды.

Жуп санлықтың компонентлери жай, қоспа (бириккен) хәм курама санлықлардан болып та, гейде олар араласып та келе береді: *төрт-бес*, *елиу-алтыс*, *он бес-он алты*, *бес жүз-алты жүз*, *он-он бес* хәм т.б. Сөйлеу тилинде мультипликативлик (яғный өз ара бирин бирине көбейтиуден жасалған) курама санлықлардан жасалған жуп санлықтың биринши компонентиндеги жүз, мың хәм т.б. үлкен санлар түсирилип те айтыла береді: Солардан *бес-алты жүз* бау пишен қарыз алып турсақ, қәйтеди (К.Султанов).

Жуп санлықлар санлықтың барлық мәнилик түрлеринен жасала береді: а) компонентлери қатарлық санлықлардан болған жуп санлық жыйнақлау, топлау, бириктириу мәнилерин аңлатады: *Бир мың тоғыз жүз алтыс тоғызыншы* – *бир мың тоғыз жүз жетписинши* оқыу жылында *төртинши* класста ана тили, *төртинши-бесинши* класстарда әдебият,

бесинши класста шет тили, төртинши класста рус тили, төртинши-бесинши-алтыншы класстарда тарих хәм тағы басқалар жаңа программа бойынша өтилиуи керек (Газетадан); б) Жыйнақлау санлықлары жупласып шамалық мәни аңлатады. Мысалы: Базар күни *екеу-үшеуи* биригип, атаудан келген балықшыларды аңлайды (Н.Дәўқараев). Гейде бундай жуп санлықтың биринши компонентиндеги жыйнақлау санлығының көрсеткиши түсирилип те қолланылады: Залп пенен атылған оқлар баспашылардың бир-екеуин омақазан аттырып қулатты (А.Әлийев); в) топлау санлығының көрсеткишлери де көбинесе екінши компонентке жалғанады. Мысалы: Өгиз, сыйыр, жылқы *еки-үштен* хәр арбаның арысына байланған (К.Султанов). Барлық жақтан бирим-бирим, *екеу-үшеуден* Ешимбеттиң үйине жигитлер келе баслады (А.Бекимбетов). Егер топлау санлығының көрсеткишлери еки компонентке де тең жалғанса жуп санлықтың пүтинлиги пәсейеди хәм оның айтылыуында иркиниш болады. Салыстырың: *екеу-үшеуден хәм екеуден-үшеуден*; г) жуп санлық бөлшек хәм аралас санлықлардан да жасала береді: *бир-бир ярым, еки ярым-үш ярым* хәм т.б.

Жуп алмасықлардың жасалыуы

Алмасықлар жуп сөз формасында онша көп ушыраспайды. Қарақалпақ тилинде олар төмендеги типте ушырасады.

«Алмасық + алмасық» типі. Бул типке *сиз-биз, ол-пул, оны-буны, ана-мына, анау-мынау, андай-мындай, ондай-бундай* хәм т.б. сөзлер киреди. Мысаллар: Егер де биреу *анәу-мынау* десе қуып тым-тырақайын шығарайын (Т.Халмуратов). Олар *оны-буны* сөйлесиу менен таң алдында күтилмеген басқыға ушырады (Т.Қайыпбергенов). Елтисине *пәлен-төлен* демеди (Т.Қайыпбергенов). Қалаға *ол-пул* сатыстырдым (И.Курбанбаев).

Жуп алмасыққа жалғанатуғын аффикслер көпшилик үақытта тек оның екінши компонентине жалғанады: Оның өз айыбын өзи биллип, *анәу-мынаудың* басына бармағаны да тәуир болды (Ө.Хожаниязов). Ал гейде ондай аффикслерди еки компонент те қабыл етеди: Жол-жөнекей *ананы-мынаны* сөйлеп киятырмыз (А.Әлийев).

Хәзирги қарақалпақ тилинде жуп алмасықлар «бири» санлығының хәр қыйлы сөзлер менен жупласыуынан да жасалады: а) *бирли-ярым*. Мысалы: Теңиздиң үстин қаплап турған бирли-ярым бултлар серпилип, оның орнын шарбы яңлы ақ бултлар басты (А.Бегимов); б) *биреу-миреу*: Болмаса *биреу-миреу* екеуимиздиң арамызға сууық қолын созды ма екен? (Ж.Сейитназаров); в) *бирең-сараң*: Аспанда *бирең-сараң* жымыңласқан жулдызлар көрине баслады (А.Бекимбетов).

Жуп феийллердин жасалыуы

Хәзирги қарақалпақ тилинде компонентлери өз ара синонимлик хәм антонимлик қат-

наста болған ямаса өз ара бир теклес хәрекетти билдиретуғын феийллер ғана жупласа алады. Олар төмендеги типлерде жасалады:

«Хал феийл + хал феийл» типі. а) -ып/-ип/-п: *барып-келип, батып-шүмпип, жылап-еңиреп, ҳарып-талып, ағызып-тамызып, жууырып-жортып* хәм т.б. Мысаллар: Хожан атам *жылап-еңиреп* қалды (Г.Изимбетов). Кеше жатарда этияжлап бууып-түйип қойған мамам шүбереклери (А.Әлийев). Мурат хеш нәрсени *алдырмай-жулдырмай* киятырған аз сандағы иси оңына шапқан жолаушылардың бири еди (А.Әлийев); б) -а/-е/-й: *жығыла-сүрниге, жылай-еңирей* т.б.

«Келбетлик феийл + келбетлик феийл» типі. а) -ған/-ген: *келген-кеткен, жууырған-жортқан, көрген-билген, ишкен-жесен* хәм т.б. Көпшилик жағдайда бундай келбетлик феийлдер субстантивлесип қолланылады. Мысалы: Мениң *көрген-билгеним* усы (Г.Изимбетов).

«Атауыш феийл + атауыш феийл» типі. а) -ыу/-иу/-у: *аударыу-төңкеріу, ақлау-ұқлеу, асығыу-албырау, жылау-сықлау*; б) -мақ/-мек, -бақ/-бек, пақ/-пек: Дүнья тапсаң, *ишек-жемек* қыялың (А.Муўсаев). Бул формалар хәзирги тилде өнимли емес хәм көбинесе субстантивлесип қолланылады.

Көрсетилген жуп феийл түрлеринен тек компонентлери хал феийлден болған формалар ғана феийллик мәниде қолланылады. Мысаллар: Үйге келсем, Шолпан әлле-қашан *сыланып-сыйпанып* атыр екен (Г.Изимбетов). Ал компонентлери атауыш феийл, келбетлик феийл формаларынан болған жуп сөзлер феийллик қәсийетин жойтып, көбинесе басқа сөз шақапларының мәнисинде қолланылады. Мысаллар: Эттең, дүньяның *барды-келдисине* түсинбейди (Т.Қайыпбергенов). Муғал *ушты-күйди* жоқ (Г.Изимбетов).

Қәлеген феийллер қатарласып келип жуп сөз жасай бермейди, жуп сөз болыуы ушын олардың бир қыйлы формада турыуы хәм мәнилик жақтан өз ара жақын болыуы шәрт. Сонлықтан:

а) Хәр қыйлы аффикслерге ийе болған феийл формалары өз ара семантикалық жақынлығына қарамастан жуп сөз бола алмайды. Мысалы, Өнип, өсер түйе екенсең (Күнхожа) гәпиндеги «өнип», «өсер» сөзлери жуп сөз сыяқлы көринеди: олар мәни жағынан жақын хәм жуп сөзлерге тән болған фонетикалық өзгешеликлерге ийе. Бирақ олар жуп сөз болмайды, себеби, бириншиден, олардың биринши сөзи («өнип») екіншисине («өсер») бағынып, соның белгисин билдирип, тек соның хәрекетин сыпатлап тур (қәйтип өсер); екіншиден, олар – феийлдин хәр қыйлы формалары (бириншиси – хал феийл, екіншиси – келбетлик феийл). Бул сөзлер тек бирдей формада (өсип-өнип) келгенде жуп сөз бола алады. Сол себепли ағып-тамып, жылап-еңиреп, қырып-жойып, төгип-шашып усаған хал феийлдер

ағып тамды, жылап еңиреди, қырып жойды, төгіп шашты формаларына өтсе, олар жуп сөз бола алмайды.

б) егер бір қыйлы формадағы екі фейил бір хәрекетті хәр тәрептеме тең сыпаттамаса, олар жуп сөз бола алмайды. Мысалы, керилип созылып (отыр), күлип ойнап (жүр), ишип жеп (болды), асығып албырап (қалды) деген мысалдарда хал фейиллер бірдей формада келген, бірақ жуп сөз емес, себеби олар арқалы хәр қыйлы екі хәрекет (ишип, жеп) ямаса биринши фейил екінши фейилдің хәрекетін сыпатлап (күлип ойнап) қосымша хәрекетті билдиреди.

Хәзирги қарақалпақ тилинде жуп фейиллердин айырымларының бир компоненті (биринши ямаса екінши) бөлек турып қолланылмайтуғын сөз болып келеди хәм фейилдің басқа формаларында қолланылмайды, сонлықтан да бундай жуп фейиллер хәрекетлик мәни аңлатпайды: *қысылып-қымырылып, асығып-үсигип, албырап-далбырап, уулап-шуулап* («Жуп рәуишлердин жасалыуы»н қараңыз).

Жуп рәуишлердин жасалыуы

Жуп рәуишлер белгиниң белгисин хәр тәрептеме толықтырып ямаса күшейтип көрсетеди. Хәзирги қарақалпақ тилинде олар жасалыуы бойынша бир неше типлерге бөлинеди.

«Атлық + атлық» типі. Бул типтеги рәуишлердин компонентлери жай, дөрэнди атлықлардан ямаса белгилі бир грамматикалық формадағы атлықлардан болып келе береді.

а) «Тийкар атлық + тийкар атлық» модели. Бундай модель хәзирги тилде аз ушырасады: *күн-түн*. Мысалы: Биз *күн-түн* жүрип, бир неше мәртебе қызыл әскерлер қолына түсе жазлап қиятырмыз (С.Арысланов).

б) « III бетте тартымланған атлық + III бетте тартымланған атлық» модели: *күни-түни, қысы-жазы*. Мысалы: Өмирим *қысы-жазы* тамда өткерген бег қарақалпақлардың турмысын жақтырмай отыр (С.Арысланов). ... *күни-түни* ядымнан шықпадың, қарағым, - деп Гүлжаханды бауырына басты (С.Арысланов).

в) «-лы аффиксли атлық + -лы аффиксли атлық» модели. *Ойынлы-шынлы, оңлы-соллы*.

г) « -лы аффиксли атлық + түбир атлық» модели: *ертели-кеш, гүзлі-бәхәр*.

д) «-сыз аффиксли атлық + -сыз аффиксли атлық» модели: *ессиз-түссиз, хатсыз-хабарсыз*.

«Фейил + фейил» типі. Бул типтеги жуп рәуишлердин компонентлери көбинесе хал фейил формаларынан болады.

а) «-ып/-ип/-п формалы хал фейил + -ып/-ип/-п формалы хал фейил» модели: *еплеп-сеплеп, өйтип-бүйтип, өлип-талып* хәм т.б. Мысалы: Ал бизлердин бергенимиз *өлип-талып* жаңа отызға жетти (Ө.Хожаниязов). Бундай рәуишлердин жуп фейиллерден айырмашылығы: жуп рәуишлерде хәрекетлик мәниге қарағанда

сынлық мәни басым болады хәм олардың екінши компоненти фейилдин бетлик формасында қолланылмайды. Мысалы: асығып-үсигип (бірақ асығып үсикти емес), қысылып-қымырылып (қысылып қымырылды деп айтылмайды), албырап-далбырап (албырап далбырады емес), терлеп-тепшип (терлеп тепшиди деп айтылмайды) хәм т.б.

б) « -а; -е; -й формалы хал фейил + -а; -е; -й формалы хал фейил» модели: *иле-шала*. Мысалы: Ағам менен Өтеген аўқатты *иле-шала* жеп жүрмекши болып еди (К.Султанов).

в) «болымсыз формадағы хал фейил+болымсыз формадағы хал фейил» модели: *аспай-саспай, аямай-ашымай*. Бундай модельдин екінши компонентлери де фейилдин бетлик формасында қолланылмайды.

г) «буйрық мейил+буйрық мейил» модели. Мысалы: Айдана үзил-кесил сөз айтпай ойлап қалды (Ө.Хожаниязов).

«Келбетлик + келбетлик» типі. Бундай жуп рәуишлердин компонентлери көбинесе -лы/-ли аффиксли келбетликлер болып келеди: ерсилі-қарсылы, оңлы-соллы, ашлы-тоқлы, өрлі-ғурлы хәм т.б. Сондай-ақ гейпара түбир келбетликлер де жупласып рәуиш мәнисинде қолланылады: жекке-сийрек.

«Рәуиш + рәуиш» типі. Хәзирги қарақалпақ тилинде бул типтиң бирнеше түрлери ушырасады.

а) «Рәуиш + рәуиш» модели. Бул модельдин компонентлери түбир, дөрэнди хәм қоспа рәуишлер болып келе береді: *жақын-жууық, ары-бери, кеше-қундиз, бүгин-ертең, олай-булай, анда-мында, әсте-ақырын* хәм т.б. Мысаллар: *Ары-бери* ойланды (И.Курбанбаев). *Бүгин-ертең* өзим де урысқа атланайын деп турман (Ш.Сейтов). *Жақын-жууықта* машинаның сести де еситилмеді (Ө.Хожаниязов). Аспанда ала бултлар *арман-берман* көшип жүр (С.Арысланов). Ол еңди есикти ізлеп және *олай-булай* жууыра баслады (Т.Қайыпбергенов). Перихан *ара-тура* қапталына қарап, жигитке ғыжақ берип қояды (Т.Қайыпбергенов).

б) «мәнисі анық емес сөз + рәуиш» модели: *емин-еркин, тум-тус* хәм т.б. Мысалы: Ноғай тап биреуден бир қорқынышы бардай тартыныңқырап, *жан-жағына* қарап сөйлеп отыр (С.Арысланов). Қазыұшылар баланы нөкерден айырып алыу ушын *тумлы-тустан* жууырды (С.Арысланов).

в) «рәуиш (гейде атлық) + мәнисі анық емес сөз» модели: *мол-молақай, жол-жөнекей, шала-шарпы, узын-шубай* хәм т.б. Мысалы: *Жол-жөнекей* көбейип, жолға сыйған жоқ, хәммеси төмен қарап қиятыр (С.Арысланов).

г) «мәнисі анық емес сөз + мәнисі анық емес сөз» модели: *тым-тырақай, топаторыстан, шалама-шекки, тым-тырыс, некен-саяқ* хәм т.б. Мысаллар: Демде-ақ хәмме *тым-тырақай* қашты (Т.Қайыпбергенов). Адамлар

бириз ўақытқа шекем *тым-тырыс* турды (И.Қурбанбаев). Ондай жигитлер *некен-саяқ* ушырасады (Т.Халмуратов). ...жаңа ғана шешкен кийимин *шаллама-шекки* кийип аўылға қарай жүре берди (С.Арысланов). Сол Ақдәрьяға жақын Қаратерен деген жерде үйрек, ғаз, қасқалдақлар *бығын-жығын* дегенди еситтим (Ә.Шамуратов). *Зары-гириян* болып Манаўбай жүр (Өтеш).

Бул мысаллардағы мәниси анық емес сөзлер хәзирги қарақалпақ тилинде бөлек қолланылмайды, бирақ олар тилдиң раўажланыўының бир дәўиринде өзлериниң семантикасына ийе сөзлер болған. Усындай хәм олардан басқа да айырым сөз сыпатында бөлек қолланылмайтуғын жуп сөз компонентлериниң этимологиясы А.Нажимовтың арнаўлы мақаласында [1, 277-300-б.] анализленген.

Хәзирги қарақалпақ тилинде гейде *узыннан узақ, көптен көп, бастан аяқ, өрден ыққа* усаған сөз дизбеклери жуп сөзлер (жуп рәўишлер) қатарына киргизилип қаралады. Бизиңше, көрсетилген сөзлер арасындағы байланыс дизбекли емес, олар өз ара бағына байланысқан, сонлықтан да жуп сөз бола алмайды. Мысалы: Болыслар *өрден ыққа* ат шаўып, Шымбай менен Төрткүл арасында жүр дейди (С.Арысланов).

Жуп таңлақлардың жасалыўы

Жуп таңлақлар тек бир типте жасалады. Олар тийкарынан эмоционал таңлақлардан жасалады хәм хәзирги тилде сан жағынан онша көп емес.

«Таңлақ + таңлақ» типі. Бул типтеги таңлақлар сезимди хәр тәрешлеме сыпатлап көрсетеди: *бай-буў, ўақ-эй, ай-хай, ақ-уўх, ой-бой*. Мысаллар: *Бай-буў*, сада екенсизлер-аў (Ш.Сейтов). *Ай-хай*, күдиретли-аў халықтың санасы (И.Юсупов). *Ой-бой*, апа, сонша жерден қой сойып әкелип не қыласаң? (Т.Қайыпбергенов).

Жуп еликлеўишлердиң жасалыўы

Жуп еликлеўишлер сес ямаса көринистиң бир қәлипте емес, ал өзгермели, хәр қыйлы дәрежеде екенлигин, олардың биресе пәсейип, биресе күшейиўин, биресе тез, биресе әсте, жай болғанлығын, олардың алмасып турыўын

аңлатады. Олар төмендеги типлерде жасалады.

«Еликлеўиш + еликлеўиш» типі. Бул типте, әлбетте, сеске еликлеўиш пенен сеске еликлеўиш, көриниске еликлеўиш пенен көриниске еликлеўиш жупласады: *тасыр-тусыр, гаңғыр-гүңгир* (сеске еликлеўишлер), *былқ-сылқ, жалт-жулт* (көриниске еликлеўишлер). Мысаллар: Әмирхан *тасыр-тусыр* орнынан турып кетти (Ш.Сейтов). Қызда үн жоқ, *тақ-туқ, тақ-туқ* кетип баратыр (Ш.Сейтов).

«Еликлеўиш + уйқас сөз» типі. Бундай еликлеўишлердиң екінши компоненти бөлек турып қолланылмайды: шатыр-шутыр, сатыр-сутыр, шыж-пыж, сарт-сурт.

«Уйқас сөз + еликлеўиш» типі. Хәзирги қарақалпақ тилинде бул типтеги еликлеўишлер аз ушырасады: *ыбыр-жыбыр, ыбыр-сыбыр*.

«Реал мәниге ийе емес сөз + уйқас сөз» типі. Бул типтеги еликлеўишлердиң мәнилери бир сөзге барабар болып, улыўма бир мәни аңлатады: *алба-далба, апыр-тапыр, астан-кестен, уйна-жуйна, әрре-тәрре, азан-газан*. Мысаллар: Ол *апыр-тапыр* далаға шықты (Т.Қайыпбергенов). Емберген аяғын жаңа ғана *апыл-тапыл* басып киятырған бала еди (А.Султанов). Райвоенкомат кеңсесиниң алды *ығын-жығын* адам (Ш.Сейтов). Кулласы, не керек, екеўиниң арасы *апақ-шапақ* болды (А.Бегимов). Сениң атың айтылғанда, оның көзлери *әлле-пәлле* болады (А.Бегимов).

Жуп еликлеўишлердиң компонентлери көбинесе өз ара уқсас, уйқас болып, гейде олар тек бир сестин өзгериўи менен бири биринен парықланады. Оларда: а) Тек даўыслы сеслер алмасып келеди: *тарс-турс, жалт-жулт, шарт-шурт, габыр-зубыр*; б) Компонентлериндеги биринши даўыссыз сеслер орын алмасады: *пырт-шырт, былқ-сылқ, шыр-пыр, малпақ-салпақ*; в) Екінши компонент биринши компоненттиң алдына даўыссыз сести қосып айтыўдан жасалады: *апыл-тапыл, апақ-шапақ, алақ-жалақ, уйна-жуйна, ыржым-тыржым*; г) Айырым еликлеўишлердиң бир компоненти жуўан сеслерден, ал басқа компоненти жиңишке сеслерден турады: *гаңғыр-гүңгир, гүлдирсалдыр* хәм т.б.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Нажимов А. Айырым компонентлери қарақалпақ әдебий тилинде дара сөз ретинде қолланыла-

туғын жуп сөзлердиң этимологиясы. – Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. – Нөкис, 1971.

Жуфт сўзларниң ясалиши ва уларниң компонентлариниң лексик-грамматик хусусиятлари Бекбергенов Қ.А.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мақола қарақалпақ тилидаги жуфт сонлар, жуфт олмошлар, жуфт феъллар ва жуфт равишлар, шунингдек жуфт ундовлар ва жуфт тақлид сўзларниң лексик-грамматик хусусиятларини тадқиқ қилишға бағишланған. Қарақалпақ тилида уларниң бир неча тип ва модельлар ёрдамида ясалиши кўрсатилған. Хәзирги қарақалпақ тилида жуфт сонлар, жуфт феъллар ва жуфт равишлар, шунингдек жуфт тақлид сўзлар унумли ясададиган булса, жуфт олмошлар ва жуфт ундовлар унумсиз ҳисобланади.

Образование парных слов и лексико-грамматические характеристики их компонентов

Бекбергенов К.А.

Қарақалпақский научно-исследовательский институт гуманитарных наук, Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена изучению лексических и грамматических особенностей парных числительных, парных глаголов, парных местоимений, парных наречий, а также парных междометий и подражательных слов в каракалпакском языке. Показаны их типы и модели образования. В современном каракалпакском языке продуктивными являются образование парных числительных, парных глаголов, парных наречий и подражательных слов, а парные местоимения и парные междометия являются непродуктивными.

Formation of paired words and lexical and grammatical characteristics of their components

Bekbergenov K.A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article is devoted to the study of lexical and grammatical features of paired numerals, paired verbs, paired pronouns, paired adverbs, as well as paired interjections and imitative words in the Karakalpak language. Their types and patterns of formation are shown. In modern Karakalpak, the formation of paired numerals, paired verbs, paired adverbs, and imitative words is productive, while paired pronouns and paired interjections are unproductive.

LINGVOKULTUROLOGIYADA “ÁDEPLILIK” KONSEPTINIŇ ÁHMIYETI

Jawǵasharova A.A.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Lingvokulturologiya tiykarınan, tildiń mádeniy ózgesheliklerin sáwlelendiredi. Lingvokulturologiyanıń obyektı til hám mádeniyat, al predmeti bolsa, ózinde mádeniy mánini kórsetiwshi til birlikleri esaplanadı.

Ádeplilik belgileri, sálemlesiw hám múrájáát formaları jámiyet normaları hám qádiriyatların ózinde jámleydi, mádeniyatta qalıplesken húrmet, sociallıq status yamasa sociallıq teńlikti kórsetedi. Belgili bir termnıń qollanıwı jámiyettiń jınısqı, jasqa yamasa sociallıq statusqa bolǵan múnásibet-in kórsetedi.

Mádeniyat normaları til normaların hám sóylesiw usılların quramalı túrde qalıplestiredi. Adep-ikramlılıq qaǵıydaları, sóylew mádeniyatı, sóylesiw etiketi mádeniy qádiriyatlarǵa baylanıslı. Sóz, ton hám verbal emes belgilerdi tańlaw mádeniyat normalar tiykarında ámelge asırıladı, sociallıq qatnasılarda húrmet, sociallıq status (yamasa rásmiy emes) sáwlelenedi.

Adamnıń mádeniyatlılıǵı, ádepliligi, bilimi hám minez-qulqı onıń sóylegen sózinen bilinedi. Bul túsiniq til biliminde ádeplilik konsepsiyası arqalı sáwlelenedi. Inglis tilindegi *politeness* ataması latinsha *politus* sózinen alınǵan bolıp, *smooth* – “tegis” hám *polish* – “jıltırıtıw” mánislerin ańlatadı [1] hám ol XVII ásirdeń aqırı hám XVIII ásirdeń baslarında qollanılgan. Ádeplilik hár túrli tillerde hár túrli ańlatıladı. Bul sóylewshi menen tınlawshı arasındaǵı jaqınlıq hám sociallıq aralıq qatnasılqarına tiykarlangan boladı.

Bul izertlew jumısında “ádeplilik” konseptin lingvokulturologiyalıq qubılıs retinde analizlew arqalı túsindirildi. “Ádeplilik” konseptiniń inglis hám qaraqalpaq tillerindegi qollanıwı jaǵdayları, maqseti hám áhmiyeti sıpatlama hám salıstırmalı metodlar járdeminde izertlendi.

“Ádeplilik” konsepti lingvistikalıq izertlew obyektı sıpatında T.Larina, B.Kasper, E.Goffman sıyaqlı kóplegen lingvistlerdiń dıqqatın bir neshe márte ózine tarttı. Bul túsiniqti ilimge alıp kelgen ataqlı lingvistler P.Brown hám S.Levinson edi. Olar óz izertlewlerinde E.Goffmannıń adamlar arasındaǵı kommunikativlik qatnasılqarǵa baylanıslı qalıplestirgen qaǵıydalarına tiykarlangan [2].

P.Brown hám S.Levinson ádeplilikni universal fenomen sıpatında qarap, onıń járdeminde jámiyettegi qarım-qatnas mádeniyatınıń milliy-mádeniy táreplerin analizlegen hám anıqlaǵan [3]. R.Wattstıń pikirinshe, ádeplilikni belgili bir qaǵıydalar jıynaǵı retinde emes, al dinamikalıq hám sharayatqa baylanıslı qubılıs retinde túsiniwi kerek [4].

P.Brown hám S.Levinson tárepien aytılganında, lingvistikalıq birlikler menen sociallıq strukturalar, ásirese, óz-ara qatnasılqarda hám sociallıq aralıqtı bildiriwde tıǵız baylanıslı bolıp keledi [3].

Sonday-aq, G.Leech ádeplilik jámiyet normalarına muwapıq kommunikativ minez-qulıqtı basqarıwshı princip sıpatında xızmet etedi - dep kórsetedi [5]. Bunnan tısqari, múrájat etiw formaları menen sálemlesiw ádetlerindegi ayırmashılıqlar jınıs, jas hám sociallıq statusqa bolǵan negizgi kózqarastı kórsetedi. Bul bolsa tildiń mádeniy hám sociallıq dúzilistiń sáwleleniwi retinde xızmet etetuǵın haqqındaǵı pikirlerdi tastıyıqlaydı.

“Ádeplilik” konsepti lingvistikalıq kategoriya sıpatında koreyc (I.D. Skorbatyuk), yapon (V.M. Alpatov), rus (N.I. Formanovskaya, E.A. Zacepina, T.V. Larina), qıtay (Y.Liang) hám basqa da tillerde izertlengen. Biraq, sonı aytıp ótiw kerek, búgingi kúnge shekem ádeplilik konsepti inglis hám qaraqalpaq tillerinde salıstırmalı